

MAPEAMENTO DE ÁREAS IRRIGADAS COMO SUBSÍDIO A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA UTILIZANDO O GOOGLE EARTH ENGINE

Igor José de Lima Silva¹, Diego Rodrigues Macedo², Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega³ e Marcelo Antônio Nero⁴

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais, Belo Horizonte, MG, Brasil, igorlimacmd@ufmg.br; ²Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Geografia, Belo Horizonte, MG, Brasil, diegorm@ufmg.br; ³Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Cartografia, Belo Horizonte, MG, Brasil, raanobrega@ufmg.br e ⁴Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Cartografia, Belo Horizonte, MG, Brasil, marcelo-nero@ufmg.br.

RESUMO

A estimativa de demandas pelos usos da água é um dos princípios para o planejamento racional de recursos hídricos. Neste sentido, a identificação de áreas irrigadas permite tornar estas estimativas mais fidedignas, proporcionando à intervenção do poder público na gestão destes recursos. O objetivo geral deste trabalho foi a elaboração de uma proposta metodológica para o mapeamento de áreas irrigadas por meio do *Google Earth Engine*. A metodologia proposta permitiu a obtenção de resultados satisfatórios na diferenciação entre áreas irrigadas e não irrigadas, oferecendo subsídios para uma gestão eficiente da demanda de água pela agricultura. Tais resultados possibilitam a utilização dessa metodologia por parte dos órgãos públicos no ordenamento e posterior intervenção territorial, auxiliando na racionalização dos recursos para a fiscalização dos usos da água voltados à irrigação.

Palavras-chave - Áreas irrigadas; Google Earth Engine; recursos hídricos; geotecnologias.

ABSTRACT

Estimating water usage demands is essential for effective water resource planning and management. Identifying irrigated areas can result in more accurate estimates, allowing public authorities to manage these resources better. The main objective of this study was to develop a methodology for mapping irrigated areas using Google Earth Engine. Our method produced satisfactory results in distinguishing between irrigated and non-irrigated areas, thereby supporting efficient water demand management in agriculture. These results enable public agencies to use this methodology for territorial planning and subsequent intervention, aiding in the rationalization of resources for monitoring water usage aimed at irrigation.

Key words - Irrigated areas; Google Earth Engine; water resources; geotechnologies.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura irrigada é o setor usuário de recursos hídricos mais proeminente no Brasil, sendo responsável por utilizar em torno de 50% do volume de água presente em mananciais, o que representa mais de um milhão de litros por segundo [1]. Desta forma, o mapeamento da distribuição espacial de áreas irrigadas é extremamente relevante na gestão de recursos hídricos, podendo subsidiar informações que direcionem gestores na transição para uma agricultura mais eficiente e sustentável [2].

O eficiente planejamento ambiental e do uso de recursos hídricos perpassa a adoção de novos métodos e tecnologias que possibilitem a realização de estudos técnicos relacionados à demanda pela água. Neste sentido, cada vez mais se popularizam plataformas de alto desempenho e de acesso aberto que permitem processar dados e imagens por meio de computação em nuvem, como por exemplo, o *Google Earth Engine* [3]. O *Google Earth Engine (GEE)* é uma plataforma baseada em nuvem para análise geoespacial em escala global que permite, entre outros, realizar análises voltadas à gestão de água e do uso e cobertura da terra [4].

Considerando-se esses aspectos, a hipótese deste trabalho é que as geotecnologias podem subsidiar novas soluções para o planejamento e gestão de recursos hídricos. Portanto, assume-se a premissa que um mapeamento assertivo de áreas irrigadas contribui para a manutenção da segurança hídrica e cumprimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), principalmente no que se relaciona ao ODS 6, que versa sobre assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água para todos. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é elaborar uma proposta metodológica para o mapeamento de áreas irrigadas por meio do *GEE*, criando subsídios para o desenvolvimento de uma metodologia que possa ser aplicada em estudos técnicos relacionados à gestão de recursos hídricos. Para isto, a Bacia Hidrográfica do Rio Picão, no Estado de Minas Gerais, será utilizada como área de estudo piloto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

A área de estudo do trabalho corresponde a Bacia Hidrográfica do Rio Picão (BHRP), a qual abrange uma área de aproximadamente 894,87 km², inserida na Região do Alto Rio São Francisco. Essa bacia hidrográfica estende-se pelos municípios de Bom Despacho e Martinho Campos, ambos pertencentes ao Estado de Minas Gerais, sendo que dentre os usos do solo nessa bacia hidrográfica destacam-se a agricultura, silvicultura e pastagens.

2.2. Metodologia

Para alcançar o objetivo proposto o trabalho foi realizado na plataforma do GEE e dividido em 3 etapas. Na primeira etapa foram realizadas classificações supervisionadas mapeando áreas irrigadas e não irrigadas na BHRP. Na segunda etapa foi avaliada a eficiência dos processos de classificação como forma de definir qual classificador melhor se adequa ao mapeamento de áreas de agricultura irrigada. Na terceira etapa, o resultado do processo de classificação que obteve o melhor desempenho foi aprimorado, com base em dados disponibilizados pelo Projeto MapBiomias [5], garantindo maior assertividade no mapeamento de agricultura irrigada.

Para realizar as classificações supervisionadas foram escolhidas, dentre as fontes disponíveis no GEE, imagens do satélite Landsat-9 sensor OLI, devido às suas boas resoluções temporal e espectral e pelo tamanho de pixel ser o mesmo dos produtos do MapBiomias. Foram selecionadas imagens que apresentassem o máximo de 5% de cobertura de nuvens durante o período de janeiro a dezembro de 2023, totalizando 12 imagens. Esse intervalo temporal foi definido buscando obter dados que representassem os meses secos e úmidos do ano, assim como, captassem de maneira geral o ciclo fenológico de todas as culturas cultivadas na bacia hidrográfica.

Após selecionadas, as imagens passaram por um processo de remoção de nuvens e, posteriormente, foram calculados índices espectrais normalizados que foram adicionados como bandas nas imagens. Os índices realçaram as áreas cobertas por vegetação e, conseqüentemente, as vegetações mais saudáveis, o que indica a possível existência de irrigação. Neste sentido, foram calculados o NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index* - Índice de Vegetação de Diferença Normalizado) [6], o qual mensura o valor de biomassa verde e o NDWI (*Normalized Difference Water Index* - Índice de Água de Diferença Normalizado) [7], que indica o teor de umidade presente na vegetação. De posse da coleção de 12 imagens, associadas aos índices de vegetação, foram geradas 3 imagens, através da redução desta coleção por métodos matemáticos e estatísticos distintos. Foram utilizados os redutores de valor máximo, médio e mediano, que calcularam respectivamente, o valor máximo, a

média e a mediana de todos os valores em cada pixel na pilha de todas as bandas correspondentes na coleção de imagens utilizadas.

A construção dos 9 classificadores - que associavam um algoritmo de aprendizado de máquina e uma das 3 imagens resultado dos redutores (Tabela 1) - utilizou, dentre os algoritmos disponíveis na plataforma GEE, o CART (*classification and regression trees* - árvores de regressão e classificação), modelo de previsão que funciona através de uma árvore de decisão que particiona recursivamente um conjunto de dados e ajusta um modelo para cada partição [8], o *random forest* (RF), que é similar ao CART, mas utiliza uma combinação de árvores de decisão [9] e o *support vector machines* (SVM), que é uma máquina de aprendizagem para problemas de classificação [10]. Para realizar o processo de classificação supervisionada foram utilizados os índices NDVI e NDWI mais as bandas SR_B6, SR_B5, SR_B4, SR_B3 e SR_B2, presentes nas 3 imagens resultantes dos redutores de valor máximo, médio e mediano. Foram utilizados 150 polígonos como amostras para alimentar os classificadores, sendo destes 40 de áreas irrigadas e 110 de áreas não irrigadas. A definição das amostras utilizou como base o mapeamento de uso e cobertura do solo do Projeto MapBiomias para o ano de 2022, confirmando os dados, por meio de inspeção visual, em imagens de resolução fina (< 1m) da plataforma *Google Earth*. Estas amostras foram divididas de tal modo a considerar 70% para o treinamento dos algoritmos de aprendizagem de máquina e 30% para validação da precisão da classificação.

Classificador	Descrição
1	CART + imagens reduzidas pela média.
2	CART + imagens reduzidas pela mediana.
3	CART + imagens reduzidas pelo máximo.
4	RF + imagens reduzidas pela média.
5	RF + imagens reduzidas pela mediana.
6	RF + imagens reduzidas pelo máximo.
7	SVM + imagens reduzidas pela média.
8	SVM + imagens reduzidas pela mediana.
9	SVM + imagens reduzidas pelo máximo.

Tabela 1. Descrição dos classificadores.

A avaliação da eficiência das classificações foi obtida através do cálculo da acurácia geral e do índice Kappa. Ambos os métodos podem ser entendidos como medidas de concordância e precisão, sendo a acurácia obtida através da divisão do total de pixels classificados corretamente pelo número total de pixels em uma matriz de erro, enquanto o Kappa determina se os resultados apresentados em uma matriz de erro são significativamente melhores que um resultado aleatório [11]. Nesta direção, foram utilizados os 30% das amostras selecionadas como dados de validação para a definição das matrizes de erro utilizadas no cálculo dos

valores de acurácia geral e Kappa, obtendo-se a precisão dos dados de validação em relação aos classificadores.

Uma vez identificado o classificador que obteve o melhor resultado no processo de classificação supervisionada, o produto gerado por estes foi aprimorado por meio de álgebra de mapas, como etapa final da metodologia realizada. Para isto, foi utilizado o mapeamento de uso e cobertura do solo de 2022, para área da BHRP, disponibilizado pelo MapBiomias, no qual foram filtradas as áreas integrantes do nível 1 do mapeamento, correspondente às classes relacionadas à agropecuária. Das classes integrantes deste nível foram excluídas aquelas identificadas como pastagens e silvicultura, restando as áreas mapeadas como: cana de açúcar, mosaico de usos, dendê, soja, arroz, outras lavouras temporárias, café, citrus, outras lavouras perenes e algodão. O mapa resultante desta filtragem foi multiplicado pelo resultado da classificação mais eficiente, retornando as áreas mapeadas como irrigadas pela classificação supervisionada que estão em áreas agrícolas, de acordo com os dados oriundos do MapBiomias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Avaliação do processo de classificação e mapeamento de áreas potencialmente irrigadas

Por meio das classificações supervisionadas realizadas no GEE foram obtidos 9 produtos resultantes dos classificadores construídos. Através da acurácia geral (Tabela 2) e do índice Kappa (Tabela 3) pode-se constatar que o redutor possui maior influência que o algoritmo na eficiência do processo de classificação, sendo que os classificadores que utilizaram a imagem composta reduzida pelo valor máximo de pixel obtiveram valores consideravelmente superiores aos demais. Estes resultados vão de encontro ao proposto por [12] que utilizaram redutores de máximo valor do pixel em NDVIs para identificação de áreas irrigadas, assim como as considerações de [13] nas quais a acurácia de classificação de *decision trees*, *random forest*, *support vector machines* e redes neurais artificiais foram considerados semelhantes. A classificação supervisionada que utilizou a imagem composta reduzida pelo valor máximo de pixel juntamente ao algoritmo RF apresentou o melhor desempenho no mapeamento de áreas irrigadas, obtendo uma acurácia de 0,97, ou 97%, e um índice Kappa de 0,93, considerado muito bom [14]. Este foi o melhor produto oriundo do processo de classificação e, conseqüentemente, foi o selecionado como base no mapeamento de áreas irrigadas.

Composição	CART	RF	SVM
Média	0,89	0,86	0,78
Mediana	0,80	0,84	0,78
Máximo	0,95	0,97	0,96

Tabela 2. Acurácia geral ou índice global.

Composição	CART	RF	SVM
Média	0,71	0,63	0,35
Mediana	0,46	0,56	0,34
Máximo	0,87	0,93	0,91

Tabela 3. Índice KAPPA.

A álgebra de mapas realizada entre o mapa de áreas irrigadas - resultante da utilização do redutor de máximo valor de pixel somado ao algoritmo RF - e o mapa de áreas agrícolas classificadas pelo projeto MapBiomias propiciou a identificação de áreas potencialmente irrigadas na BHRP (Figura 2).

Figura 2. Áreas potencialmente irrigadas.

3.2. Visão geral do procedimento metodológico elaborado: potencialidades e desdobramentos

A proposta metodológica (Figura 3) elaborada neste trabalho foi majoritariamente desenvolvida no GEE.

Figura 3. Diagrama do procedimento metodológico proposto.

Por se tratar de uma plataforma de livre acesso, esta tem potencial de ser utilizada por órgãos gestores e fiscalizadores, agências de bacias hidrográficas, pesquisadores, entre outros, não sendo necessário o acesso a computadores com alta capacidade de armazenamento e processamento. Por se tratar de uma proposta metodológica multiescalar, bacias hidrográficas de diversas dimensões podem ser analisadas, além de outros recortes espaciais, como municípios ou unidades de planejamento, assim como, outros recortes temporais, que sejam definidos baseados em características do ciclo fenológico das culturas ou em padrões de pluviosidade.

4. CONCLUSÕES

Este trabalho buscou demonstrar como a inteligência geográfica, por meio de uma plataforma de análise geoespacial baseada em nuvem, pode ser incorporada a processos de análise da demanda hídrica e auxiliar na gestão do território, fornecendo subsídios ao gerenciamento de recursos hídricos.

O procedimento metodológico aqui proposto tem potencial de contribuir na identificação de áreas irrigadas, assim como, aprimorar mapeamentos já realizados com a mesma finalidade. Imagens oriundas de outros satélites, tais como as do Sentinel-2, também podem ser incorporadas ao procedimento, podendo gerar resultados com melhor resolução espacial, sendo possível também analisar dados de anos anteriores, de modo a permitir a geração de séries históricas sobre a evolução das áreas de agricultura irrigada.

As análises presentes neste trabalho, assim como, a metodologia empregada, podem subsidiar o entendimento das demandas hídricas de irrigação existentes em um território, direcionando esforços logísticos de órgãos gestores na fiscalização de usos irregulares, além de contribuir em estudos que visem compatibilizar a demanda de água existente pela agricultura irrigada as demais demandas em um território. Isso tudo consolida o conhecimento que é primordial na tomada de decisões e auxiliando projetos que almejem a garantia da segurança hídrica e o alcance das metas dos ODS.

5. AGRADECIMENTOS

Este trabalho recebe financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM (APQ-00261-22), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (Código 001) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (PQ-311002/2023-4 para DRM e PQ-315631/2021-0 para RAAN).

6. REFERÊNCIAS

- [1] ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (Brasil). Coeficientes técnicos de uso da água para a agricultura irrigada. Brasília: ANA, 2019a. 29 p., il.: color.
- [2] BENDINI, H. et al. IRRIGATED AGRICULTURE MAPPING IN A SEMI-ARID REGION IN BRAZIL BASED ON THE USE OF SENTINEL-2 DATA AND RANDOM FOREST ALGORITHM. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. XLVIII-M-1–2023, p. 33–39, 21 abr. 2023.
- [3] CARVALHO JÚNIOR, O. APLICAÇÕES E PERSPECTIVAS DO SENSORIAMENTO REMOTO PARA O MAPEAMENTO DE ÁREAS INUNDÁVEIS. *Revista de Geografia*, v. 35, p. 412, 18 set. 2018.
- [4] GORELICK, N. et al. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment, Big Remotely Sensed Data: tools, applications and experiences*. v. 202, p. 18–27, 1 dez. 2017.
- [5] SOUZA, C. M. et al. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. *Remote Sensing*, v. 12, n. 17, p. 2735, jan. 2020.
- [6] ROUSE, J. W. et al. Monitoring the Vernal Advancement and Retrogradation (Green Wave Effect) of Natural Vegetation., no E75-10354. [S.l.: s.n.], 1 nov. 1974.
- [7] GAO, B. NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment*, v. 58, n. 3, p. 257–266, 1 dez. 1996.
- [8] LOH, W.-Y. Classification and Regression Trees. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, v. 1, p. 14–23, 6 jan. 2011.
- [9] BREIMAN, L. Random Forests. *Machine Learning*, v. 45, p. 5–32, 1 out. 2001.
- [10] CORTES, C.; VAPNIK, V. Support-vector networks. *Machine Learning*, v. 20, n. 3, p. 273–297, set. 1995.
- [11] CONGALTON, R. G. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. *Remote Sensing of Environment*, v. 37, n. 1, p. 35–46, 1 jul. 1991.
- [12] FILGUEIRAS, J. A. R.; NOBREGA, R.A.A.; FARIAS, S. D. A Geospatial Investigation of Irrigation Permits and Agriculture Fields in the Semi-Arid in the State of Minas Gerais, Brazil. In: *American Society for Photogrammetry and Remote Sensing Annual Conference, 2014, Louisville-KY, USA. Proceedings of 2014 ASPRS Annual Conference*. Bethesda, Maryland: ASPRS, 2014.
- [13] NITZE, I.; SCHULTHESS, U.; ASCHE, H. COMPARISON OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS RANDOM FOREST, ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND SUPPORT VECTOR MACHINE TO MAXIMUM LIKELIHOOD FOR SUPERVISED CROP TYPE CLASSIFICATION. 2012, [S.l.: s.n.], 2012.
- [14] LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, v. 33, n. 1, p. 159, mar. 1977.